

LA NATURALEZA Y LA SALUD MENTAL EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA: UN ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA EXPOSICIÓN A ESPACIOS VERDES URBANOS Y EL BIENESTAR PSICOLÓGICO

¿SABÍAS QUE CAMINAR ENTRE ÁRBOLES PUEDE REDUCIR EL ESTRÉS Y MEJORAR TU SALUD MENTAL? ESTA INVESTIGACIÓN REVELA CÓMO LOS ESPACIOS VERDES URBANOS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA ACTÚAN COMO ALIADOS SILENCIOSOS DEL BIENESTAR PSICOLÓGICO.

AUTORA

Helena Celeste Mata Rico
Investigadora independiente
helena14celeste@gmail.com | ORCID: 0009-0003-3546-5297

OBJETIVO GENERAL

Explorar la relación entre la exposición a espacios verdes urbanos y la percepción de bienestar psicológico en residentes de San Pedro Garza García.

INTRODUCCIÓN

EL CRECIMIENTO URBANO HA INCREMENTADO EL ESTRÉS Y LOS TRASTORNOS EMOCIONALES. DIVERSAS INVESTIGACIONES SEÑALAN QUE EL CONTACTO COTIDIANO CON LA NATURALEZA URBANA PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE EL ESTRÉS, MEJORAR EL ESTADO DE ÁNIMO Y FORTALECER EL BIENESTAR PSICOLÓGICO. SAN PEDRO GARZA GARCÍA CUENTA CON ÁREAS VERDES ACCESIBLES Y FUNCIONALES, PERO ERA NECESARIO EVALUAR SU VERDADERO IMPACTO EN LA SALUD MENTAL DE SUS HABITANTES.

META

Es importante que tus lectores sepan lo que deseas lograr con tu investigación. Indícalo de la forma más clara posible.

METODOLOGÍA

- Enfoque: Exploratorio-descriptivo, con métodos mixtos.
- Instrumentos: Encuestas estructuradas y entrevistas.
- Población: Adultos entre 20 y 40 años, residentes del municipio.
- Parques analizados:
 1. Parque Ecológico Chipinque A.B.P.
 2. Parque Rufino Tamayo
 3. Parque El Capitán
 4. Parque Mississippi
 5. Parque Clouthier

RESULTADOS/HALLAZGOS

- Impacto emocional reportado:
- 66.7% presentó niveles de estrés moderado en su vida cotidiana
 - 55.6% experimentó ansiedad durante mayo de 2025, mitigada por el contacto natural.
 - El 100% de los participantes indicó sentir mejoría en su salud mental tras visitar las áreas verdes urbanas de San Pedro Garza García.

Fotografía del parque "El Capitán", San Pedro Garza García, Nuevo León, México

Actividades más frecuentes en espacios verdes

Características más valoradas de los espacios verdes

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Las actividades más comunes fueron caminar (66 menciones), correr (44) y realizar actividad física (40), lo que evidencia el valor funcional y emocional de estos entornos.

En cuanto a las características del espacio, se identificaron como más relevantes:

- Seguridad (75 menciones)
- Vegetación (66 menciones)
- Diseño estético (63 menciones)
- Biodiversidad y accesibilidad (61 menciones)

Además, el 66.7% de los participantes reportó niveles de estrés moderado y el 55.6% declaró haber experimentado síntomas de ansiedad durante el mes evaluado. Ambas condiciones fueron aliviadas tras el contacto con áreas verdes, destacando su rol como espacios restauradores y preventivos en salud mental.

CONCLUSIÓN

Los espacios verdes urbanos en San Pedro Garza García tienen un impacto positivo claro en la salud mental. El 100% de los encuestados reportó sentirse mejor emocionalmente tras visitarlos, lo que evidencia su valor como entornos restauradores. Las actividades más frecuentes (caminar, correr, relajarse) y las características más valoradas (seguridad, vegetación y diseño) confirman que su uso está vinculado al bienestar psicológico. Se concluye que estos espacios deben ser considerados infraestructura esencial en salud pública, y que su diseño debe priorizar la experiencia emocional y el acceso seguro para todos.